

УДК 621. 924. 9. 001. 57

**НАПРЯЖЕННО – ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ
УПРОЧНЕНИИ МИКРОШАРИКАМИ**

Шин Илларион Георгиевич

д.т.н. проф. Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности,
e-mail: igshin54@mail.ru, +998903476003

Максудов Равшан Хасанович

д.т.н. проф. Гулистанский государственный университет,
зав.каф Технология текстильной и легкой
промышленности
e-mail: ravshan1059@mail.ru, +99890 001-10-59

Муминов Мансурбек Рахимжонович

PhD. АО “Пахтасаноат илмий маркази”
e-mail: mansurbek@mail.ru, +998909713530

Касимов Бахтиёр Мурат угли

PhD. Андижанский Машиностроительный институт
e-mail : kasimovbaxtiyor.1991@gmail.com, +998906254000

АННОТАЦИЯ.

В статье приведены данные аналитического исследования напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя деталей при динамическом упрочнении микрошариками, которые основываются на удельной кинетической энергии частицы, расходуемой на пластическую деформацию единицы объема отпечатка металлической преграды с учетом коэффициента восстановления скорости при ударе. Выполнен анализ напряженного состояния для двух видов

нагрузки: сосредоточенной силой и распределенной нагрузкой при круговой площадке контакта, пропорциональной ординатам сферической поверхности на границе полубесконечного тела.

Ключевые слова: дробеударная обработка, упрочнение, пластический отпечаток, предел текучести, деформация, микрошарик, твердость, коэффициент восстановления, кинетическая энергия, напряжение, сила.

МИКРОШАРИКЛАР ТОМОНИДАН ДИНАМИК МУСТАҲКАМЛАНГАНДА ДЕТАЛЛАР СИРТ ҚАТЛАМИНИНГ КУЧЛАНИШ - ДЕФОРМАЦИЯЛАНГАН ҲОЛАТИ

АННОТАЦИЯ.

Ушбу мақолада микрошариклар томонидан динамик мустаҳкамлаш пайтида деталлар сирт қатламининг кучланиш-деформацияланган ҳолатини аналитик ўрганиш маълумотлари келтирилган бўлиб, улар заррача изининг бирлик ҳажмининг пластик деформациясига сарфланган ўзига хос кинетик энергиясига асосланган металл тўсиқ коэффициентини ҳисобга олган ҳолда тезликни тиклаш ҳақидадир. Кучланиш ҳолати икки турдаги юкланиш учун таҳлил қилинади: концентрланган куч ва ярим чексиз жисм чегарасида сферик сирт ординаталарига муносиб айланма алоқа майдони билан тақсимланган юк.

Калит сўзлар: зарбали ишлов бериш, мустаҳкамлик, пластик из, оқувчанлик чегараси, деформация, микрошарик, қаттиқлик, тикланиш коэффициенти, кинетик энергия, кучланиш, куч.

STRESS-STRAIN STATE OF THE SURFACE LAYER OF PARTS DURING DYNAMIC HARDENING WITH MICROBALLS

ANNOTATION.

The article presents data from an analytical study of the stress-strain state of the surface layer of parts during dynamic hardening with microballs, which are based on the specific kinetic energy of the particle spent on the plastic deformation of a unit volume of the indentation of a metal barrier, taking into account the coefficient of velocity recovery upon impact. The analysis of the stress state for two types of loading was performed: concentrated force and distributed load with a circular contact area, proportional to the ordinates of a spherical surface on the boundary of a semi-infinite body.

Keywords: shot blasting, strengthening, plastic print, yield strength, deformation, microbead, hardness, recovery factor, kinetic energy, voltage, force.

Различные виды дробеударной обработки характеризуются одновременными и многочисленными ударами деформирующих тел (металлические дроби, микрошарики), падающих на обрабатываемую поверхность со скоростью v_0 под различным углом α (углом атаки). Исследования [1] показали, что при упрочнении микрошариками оптимальный угол атаки на обрабатываемую поверхность должен составлять 90° (рис. 1). Однако не всегда возможна обработка поверхности с таким углом атаки микрошариков на упрочняемую поверхности, так как конфигурация деталей и обрабатываемые поверхности могут иметь самые разнообразные формы, состоящие из труднодоступных участков для упрочнения.

Рис. 1. Взаимодействие дроби с обрабатываемой поверхностью при различном угле атаки α

К основным параметрам режима обработки при динамическом упрочнении дробью деталей машин относятся: диаметр D или масса m дроби (микрошарика); скорость полёта v_0 дроби; время обработки t ; удельная плотность потока q , которая характеризует количество дроби в единицу времени на единицу упрочняемой поверхности; удельный расход Q_t - количество дроби в кг, одновременно участвующей в упрочнении поверхности детали за единицу времени.

От основных параметров дробеударной обработки зависят ряд производных: кинетическая энергия удара W дроби; степень покрытия Y обрабатываемой поверхности пластическими отпечатками и определяемая как отношение суммарной площади отпечатков к площади обрабатываемой поверхности заготовки. Степень покрытия зависит от времени обработки t и удельной плотности потока дроби q .

Теоретические исследования параметров качества поверхностного слоя и построение математической модели механизма деформационного упрочнения при ударном воздействии деформирующих частиц на обрабатываемую поверхность должны быть выполнены с учетом многих факторов: физико-механические свойства материалов дроби и металлической преграды; размер и скорость частицы; время обработки; угол атаки, плотность потока. Для решения ряда частных задач контактного взаимодействия дроби при ударе по обрабатываемой поверхности необходима его схематизация. С этой целью примем следующие допущения:

- из потока струи дроби выделим одну дробинку и считаем, что она ударяется со средней скоростью потока v_0 под прямым углом $\alpha=90^0$ о плоскую поверхность упрочняемого тела [2] и возникающее трение является трением удара;

- силовой контакт моделируем одноактным соударением жесткой сферической абсолютно твердой (недеформируемой) частицы (дроби);

- поверхностный слой обрабатываемой детали представляется упругим полупространством;

- обрабатываемый материал считаем однородным и изотропным в соответствии с положениями, принятыми в теории упругости и пластичности [3-5].

Задачу контактного взаимодействия при ударе дроби по материалу преграды можно решить квазистатически, а не как динамическое вдавливание этой частицы в упругое полупространство. Такое допущение возможно, так как на активном этапе удара сферическая частица не разрушается, а скорость удара v_0 значительно меньше скорости распространения возмущений в виде упругих волн сжатия и сдвига в обрабатываемом материале [6]. Поэтому взаимные перемещения твердой сферической частицы и упругого полупространства, а также усилия на контакте считаем связанными уравнениями статики.

Дробеударное упрочнение осуществляется нанесением ударов различной интенсивности по обрабатываемой поверхности, т.е. имеет место случайный характер процесса деформирования. Поэтому при определении режимных параметров, например, времени обработки, необходимо иметь в виду вероятностную задачу об одно- или многократном покрытии пластическими отпечатками. Поэтому следует принять дополнительно следующие допущения:

- интенсивность соударений деформирующих частиц на каждом участке обрабатываемой поверхности остается постоянной;

- на единицу площади упрочняемой поверхности удары дробинок осуществляются с одинаковой удельной плотностью;

- вероятность попадания за малый, но конечный отрезок времени на упрочняемый участок площадью $\Delta S = \pi d^2/4$ (d – диаметр пластического отпечатка) двух ударов пренебрежимо мала по сравнению с одним ударом.

Одной из важных особенностей дробеударной обработки является то, что последующие удары дроби оказываются менее эффективными, чем первые.

Так, если d_1 - диаметр пластического отпечатка при первом ударе, то для сталей после 10...12 ударов возрастание диаметра отпечатка приостанавливается и составляет для различных условий обработки $(1,25...1,55)d_1$ [2].

Рассмотрим основные параметры контактного взаимодействия дроби при ударе по упрочняемой поверхности. Данная обработка характеризуется локальностью деформационного процесса, приводящего к формированию очага деформирования (рис. 2). В результате ударного воздействия дроби на обрабатываемой поверхности создается пластический отпечаток в виде лунки диаметром d (рис. 2,а). Образование лунки возможно, если кинетическая энергия летящей дроби достаточна для совершения работы пластического деформирования, когда интенсивность напряжений σ_i превышает динамический предел текучести $\sigma_{т.д}$ материала детали. Если произойдет полное укрытие обрабатываемой поверхности отпечатками, то вполне можно предположить, что сжатие всех слоев по толщине в среднем соответствует деформации осевого сжатия под одним отпечатком.

Рис.2. Схема единичного контакта при дробеударной обработке:

а) упругопластическое взаимодействие микрошарика диаметром D с обрабатываемой поверхностью (d, h – соответственно диаметр и глубина пластического отпечатка); б) формирование упрочненного (наклепанного) слоя толщиной h_n при отскоке ударяющейся дроби

Очаг деформирования в поверхностном слое упрочняемой детали формируется под влиянием комплекса сложных взаимосвязанных механических и теплофизических процессов, сопровождающих ударное взаимодействие дроби с обрабатываемой поверхностью. К этим процессам следует отнести многократные упруго-пластические деформации, трансформация прочностных и пластических свойств из-за наклепа, теплопередача, трение, изменение микрогеометрии поверхности и др.

Деформационное состояние поверхностного слоя после снятия нагрузки (отскока дроби) характеризуется следующими основными параметрами (рис. 2,б):

- степень поверхностной деформации ε , оцениваемой отношением d/D ;
- толщина (глубина) упрочненного или пластически деформированного слоя (наклепа) h_H ;
- интенсивность деформаций ε_{zz} в осевой зоне очага деформации;
- равномерность покрытия поверхности отпечатками $(Y=F_{отп}/F_{заг})*100\%$, где $F_{отп}$, $F_{заг}$ – соответственно суммарная площадь отпечатков и площадь обрабатываемой поверхности заготовки.

Деформированное состояние поверхностного слоя деталей при динамическом упрочнении микрошариками определяется, прежде всего степенью поверхностной пластической деформации, под которой согласно работам И.В. Кудрявцева [7] условно принимается отношение диаметра остающейся от вдавливания лунки d к диаметру вдавливаемого сферического индентора D :

$$\varepsilon = \frac{d}{D} \quad (1)$$

Для разных методов ППД и различных условий обработки $\varepsilon=0,1\dots0,9$, а для конструкционных сталей $\varepsilon=0,3\dots0,7$ [8].

В случае вдавливания сферического индентора в деформируемое полупространство диаметр лунки можно рассчитать по зависимости [9]

$$d = \left(\frac{DW_y}{0,1H_D} \right)^{\frac{1}{4}}, \text{ мм} \quad (2)$$

где W_y – кинетическая энергия удара индентора;

H_D – динамическая твердость материала упрочняемой детали.

В формуле (2) динамическую твердость материала H_D обычно выражают через статическую твердость по Бринелю: $H_D = 1,7HB$ [10, 11] для металлов и сплавов с твердостью HB 300. Данная зависимость (2) требует уточнения в связи с тем, что кинетическая энергия удара индентора W_y , рассчитываемая по формуле $W_y = mv_0^2/2$ (m, v_0 – соответственно масса и скорость дроби), есть не что иное, как начальная кинетическая энергия W_0 ударяющейся частицы. Поэтому считаем более корректным, если оперировать понятием коэффициента относительной потери кинетической энергии при ударе φ , определяемого, как известно, следующим соотношением:

$$\varphi = \frac{\Delta W}{W_0} = \frac{W_0 - W_1}{W_0} = 1 - \frac{W_1}{W_0} = 1 - \frac{v_1^2}{v_0^2}, \quad (3)$$

где W_1 – кинетическая энергия отскочившейся частицы (после удара),

v_1 – скорость частицы после удара (отскока).

В соответствии с положением теоретической механики [12] отношение модулей скорости при отскоке v_1 и ударе v_0 представляет собой коэффициент восстановления скорости k при ударе:

$$k = \frac{|v_1|}{|v_0|}. \quad (4)$$

Поэтому соотношение (3) для расчета коэффициента потери кинетической энергии при ударе принимает вид

$$\varphi = 1 - k^2 \quad (5)$$

На рис. 3 показана зависимость коэффициента относительной потери кинетической энергии от коэффициента восстановления скорости, которая имеет монотонно убывающий характер. При возрастании k от 0,2 до 0,8 (в 4 раза) происходит убывание коэффициента относительной потери энергии φ в 2,7 раз.

Рис. 3. Зависимость коэффициента относительной потери кинетической энергии φ от коэффициента восстановления скорости k при ударе твердых тел

В данной работе рассматривается прямой удар ($\alpha=90^0$) жёсткой и недеформируемой сферической частицы, не подвергающейся формоизменению и движущейся с постоянной скоростью до соударения о плоскую поверхность материала, вызывая в нем упруго – пластическую деформацию [13-15]. Работа упругого восстановления зоны контакта практически должна быть равна кинетической энергии частицы после удара $W_1 = m v_1^2 / 2$.

Таким образом, аналитические исследования напряженно-деформированного состояния и связанного с ним процесс деформационного упрочнения с формированием остаточного поля напряжений, должно основываться на удельной кинетической энергии частицы E , расходуемой на пластическую деформацию единицы объема отпечатка $V_{\text{отп}}$ материала преграды

$$E V_{\text{отп}} = (1 - k^2) m v_0^2 / 2 = (1 - k^2) W_0 \quad (6)$$

Используя полученное соотношение (6) и, учитывая взаимосвязь динамической H_D и статической твёрдости H_B , формула для поверхностной

относительной деформации (1) окончательно принимает вид, в которой использована зависимость (2)

$$\varepsilon = \sqrt[4]{\frac{(1-k^2)W_0}{0.17HB \cdot D^3}}, \quad (7)$$

при этом диаметр лунки (пластического отпечатка) следует рассчитать по преобразованной формуле (2):

$$d = \sqrt[4]{\frac{D(1-k^2)W_0}{0,1 \cdot HB}}, \text{ мм} \quad (8)$$

Графики зависимостей диаметра лунки d и относительной деформации ε при обработке микрошариками сталей среднезакаленных (HRC40) и высокозакаленных (HRC 60) соответственно представлены на рис. 4 и рис. 5. Расчетные данные получены с учетом известной связи между твердостями $10 \text{ HB} \cong 1 \text{ HRC}$ при единичной начальной кинетической энергии $W_0=1$ с целью выявления общей закономерности между рассматриваемыми параметрами дробеударной обработки.

Как следует из данных на рис. 4,а и рис 5,а, увеличение диаметра микрошарика с $D = 0,3$ мм до $D = 0,5$ мм приводит к возрастанию диаметра пластического отпечатка d от 13,3 до 14,2 % в зависимости от коэффициента восстановления скорости k при обработке стали с твердостью HB 400 и HB 600.

Относительная деформация ε , наоборот, с увеличением диаметра микрошарика D заметно уменьшается: на 31,8...32,1% в зависимости от коэффициента k . Более интенсивная деформация ε при дробеударной обработке микрошариками $D = 0,3$ мм объясняется большой локализацией силы удара из-за малой поверхности контакта.

Учитывая сложность и большую трудоемкость расчетно – экспериментальных методов определения коэффициента восстановления скорости k [16-18], можно воспользоваться зависимостью для него, полученную в работе [19]:

$$k = 1.79 \sqrt{R_1^{0.75} \cdot HB^{1.25} / (W_0^{0.25} \cdot E_{np})}, \quad (9)$$

где $R_1 = D/2$ – радиус сферического индентора, м;

E_{np} – приведённый модуль упругости материалов индентора и преграды, определяемый по формуле

$$\frac{1}{E_{np}} = \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_0^2}{E_0}. \quad (10)$$

Рис. 4. Зависимости диаметра отпечатка d (а) и относительной деформации ε (б) от коэффициента восстановления скорости k при дробеударной обработке микрошариками конструкционной стали HB 400: 1- $D = 0,3$ мм;
2- $D = 0,4$ мм; 3- $D = 0,5$ мм

Рис. 5. Зависимости диаметра отпечатка d (а) и относительной деформации ε (б) от коэффициента восстановления скорости k при дробеударной обработке микрошариками конструкционной стали HB 600: 1- $D = 0,3$ мм;
2- $D = 0,4$ мм; 3- $D = 0,5$ мм

В зависимости (9) E_1, ν_1 и E_0, ν_0 – соответственно модуль упругости и коэффициент Пуассона материалов индентора и металлической преграды. В расчетной практике для определения коэффициента восстановления в случае контактирования стальных материалов можно использовать значения упругих характеристик: $E_1=E_0=2 \cdot 10^5$ МПа, $\nu_1=\nu_0=0,3$.

Важность аналитического исследования напряженного состояния в поверхностном слое упрочняемой детали при обработке микрошариками состоит в том, что по его результатам можно перейти к расчету одного из главного параметра качества обработанной поверхности - технологических остаточных напряжений $\sigma_{ост}$, влияющих на эксплуатационные характеристики деталей.

При пластическом контакте дроби с обрабатываемой поверхностью нагрузка распределяется по определенной площади. Но поскольку размеры этой контактной площадки сравнительно невелики при обработке микрошариками, то нагрузку можно принять в виде сосредоточенной силы P . Такое допущение при определенных погрешностях может значительно упростить ряд расчетов по определению напряженно – деформированного состояния поверхностного слоя изделий.

Для сравнения проведем анализ двух видов нагружения: 1) сосредоточенной силой P (рис. 6,а); 2) распределенной нагрузкой p_0 при круговой площадке контакта, пропорциональной ординатам сферической поверхности на границе полубесконечного тела (рис.6,б).

При действии сосредоточенной силы компоненты напряжений в полубесконечном теле рассчитываются по зависимостям [20]:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_z &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{P}{\pi} \cdot \frac{z^3}{l^5}; \\ \sigma_r &= -\frac{P}{2\pi} \left[\frac{1-2\mu}{l(l+z)} - \frac{3zr^2}{l^5} \right]; \\ \sigma_\theta &= -\frac{P}{2\pi} (1-2\mu) \left[\frac{z}{l^3} - \frac{1}{l(l+z)} \right]; \\ \tau_{rz} &= -\frac{3P}{2\pi} \cdot \frac{z^2 r}{l^5} \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

Рис. 6. Расчетная схема для напряженного состояния, создаваемого нормальной сосредоточенной силой P (а) и распределенной нагрузкой p_0 (б), приложенных на границе полубесконечного тела

Анализ напряженного состояния, в первую очередь проводится для тех точек поверхностного слоя, параллельного обрабатываемой поверхности, в которых интенсивность напряжений σ_i принимает максимальное значение. Как известно, при действии сосредоточенной нагрузки, нормальной к плоскости нагружения, такие точки находятся на оси z , совпадающей с направлением действия сосредоточенной силы P . В связи с асимметричным характером нагружения [21,22] компоненты напряжений (11) для точек, лежащих на оси z ($l=z$), могут быть определены по формулам:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_z &= -\frac{P}{2\pi} \cdot \frac{3}{z^2}; \\ \sigma_x = \sigma_y &= -\frac{P}{2\pi} \left(\frac{1-2\mu}{2z^2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

Три компоненты напряжений (12) являются главными, так как касательные напряжения для точек, находящихся на оси z , равны нулю, т.е. имеем

$$\sigma_1 = \sigma_z; \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_x = \sigma_y, \quad (13)$$

С учётом выражения для интенсивности напряжений σ_i [23]

$$\sigma_i = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \quad (14)$$

в данном расчетном случае, когда $\sigma_2 = \sigma_3$, интенсивность напряжений определяется по зависимости

$$\sigma_i = \left| \sigma_1 - \sigma_2 \right|. \quad (15)$$

Если подставить выражения для главных напряжений (12) при условии (13), то после преобразований получим интенсивность при действии сосредоточенной нагрузки

$$\sigma_i = \frac{P}{2\pi z^2} \left(3 - \frac{1-2\mu}{2} \right) \quad (16)$$

Расчетные значения компонентов нормальных напряжений σ_z , σ_x и σ_y , являющихся соответственно главными σ_1 , σ_2 и σ_3 , показаны на рис. 7. При расчете принято допущение, что $P = 1$ и выявлена закономерность изменения нормального напряжения σ_z по глубине поверхностного слоя z . Наибольшее напряжение $\sigma_z = \sigma_1$ наблюдается в точках, находящихся на оси z и совпадающих с направлением действия сосредоточенной силы P . Нормальные напряжения ($\sigma_x = \sigma_2$, $\sigma_y = \sigma_3$ и $\sigma_2 = \sigma_3$) по другим координатным осям x и y на порядок и более меньше, чем σ_1 , что должно отразиться при определении интенсивности напряжений σ_i .

Имеет место резкий спад напряжений σ_1 по глубине поверхностного слоя. Так, при изменении глубины z от 0,03 до 0,05 мм напряжение σ_1 уменьшается со значения 530,8 до 191,0 Н/мм² (рис. 7,а), т.е. в 2,78 раз. Такой же темп уменьшения соответствует и для напряжений $\sigma_2 = \sigma_3$ (рис. 7,б).

Таким образом, расчет по формулам (12) главных напряжений позволяет выявить общую закономерность изменения напряжений по глубине

поверхностного слоя. Данная закономерность не изменится, но числовые значения напряжений могут увеличиться (уменьшиться) пропорционально действительной сосредоточенной силы P .

Определение интенсивности напряжений σ_i по формуле (15) показало, что ее абсолютное значение отличается незначительно от напряжений σ_1 (рис. 8) и эта разность составляет не более 6,7%, что позволяет использовать в расчетной практике вместо интенсивности напряжений значение главного напряжения σ_z . Данный факт несколько упрощает решение задач, связанных с упругопластическим деформированием поверхностного слоя деталей при механической обработке, когда рассматривается соотношение (условие пластичности) $\sigma_i \geq \sigma_T$ (σ_T – предел текучести).

Рис. 7. Изменение компонент главных напряжений σ_i (а) и $\sigma_2 = \sigma_3$ (б) по глубине поверхностного слоя z

Рис. 8. Сравнение значений главного напряжения σ_1 (1) и интенсивности напряжений σ_i (2) по глубине поверхностного слоя z

Определим компоненты и интенсивность напряжений для нагрузки, распределенной по круговой площадке контакта (рис. 6,б). Для этого случая нагружения главные напряжения, действующие в точках, лежащих на оси z , равны [24].

$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 = \sigma_z = -\rho_0 \frac{1}{1 + \left(\frac{z}{r}\right)^2}; \\ \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_x = \sigma_y = \rho_0 \left[(1 + \mu) - \frac{0.5}{1 + \left(\frac{z}{r}\right)^2} - (1 + \mu) \frac{z}{r} \operatorname{arctg} \frac{r}{z} \right], \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

где $\rho_0 = \frac{3}{2} \cdot \frac{P}{\pi r^2}$ - давление в центре отпечатка (лунки);

P – статическая сила при контакте микрошарика с деталью.

Подставив выражение для компоненты напряжений (17) в (15), получим формулу интенсивности напряжений при действии распределенной нагрузки ρ_0 :

$$\sigma_i = \rho_0 \left\{ \frac{1}{1 + \left(\frac{z}{r}\right)^2} - \left[(1 + \mu) \frac{0.5}{1 + \left(\frac{z}{r}\right)^2} + (1 + \mu) \frac{z}{r} \operatorname{arctg} \frac{r}{z} \right] \right\} \quad (18)$$

Таким образом, в первом приближении выполнен анализ напряженного состояния в поверхностного слое изделий при ударной обработке микрошариками соответственно для сосредоточенной и распределенной по круговой площадке единичной нагрузки P и ρ_0 .

Литература

1. Поляк М.С. Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2-х т. - М: Машиностроение, 1995. –Т.2. -688 с.
2. Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием. – М.: Машиностроение, 1987. – 328 с.

3. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. - М.: Науки, 1979. - 560с.
4. Киселев В.А. Плоская задача теории упругости. – М.: Высшая школа,1976. -151 с.
5. Безухов Н.И., Лужин О.В. Приложение методов теории упругости и пластичности к решению инженерных задач. – М: Высшая школа, 1974.-200с.
6. Бауман Р.А. Роторные дробилки. – М.: Машиностроение, 1973. -142 с.
7. Кудрявцев И.В. Основы выбора режима упрочняющего поверхностного наклепа ударным способом //Тр. ЦНИИТМАШ, вып. 108. - Москва, 1965. - С.6-34.
8. Попов М.Е.Упрочняющая обработки деталей поверхностным пластическим деформированием ударно-импульсным инструментом с пружинным приводом //Упрочняющие технологии и покрытия.-Москва,2008. - №8. -С.10-23.
9. Тамаркин М.А., Казаков Д.В., Шведова А.С., Гребенкин Р.В. Повышение надежности технологических процессов обработки деталей динамическими методами поверхностного пластического деформирования//Упрочняющие технологии и покрытия. -Москва,2015. -№8. – С. 23-27.
10. Дрозд М.С., Матлин М.М., Сидякин Ю.И. Инженерные расчёты упругопластической контактной деформации. – М.: Машиностроение, 1986. – 224 с.
11. Клейс И.Р., Кангур Х.Ф. Экспериментальное и расчетное определение глубины повреждений от удара сферического индентора // Трение и износ.-Москва,1987. -Т.8.№4-С.605-613.
12. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики .-М.: Высшая школа,1990. –607с.

13. Kasimov B.M., Muminov M.R, Shin I.G. Analytical assessment of the influence of the intensity of technological residual Voltages in the surface layer of teeth on the durability of Saw blades for gins // International Journal of Advanced Academic Studies, - India, 2020; 2(2): 102-103. ISSN: 2706-8927 (05.00.00; IF 5.12)
14. Kasimov B.M., Muminov M.R, Shin I.G. Calculation models for assessing the voltage-strain state of the state in the surface layer of parts during surface plastic deformation by rolling and smoothing // International Journal of Advanced Academic Studies, - India, 2020; 2(2): p.p. 104-106. ISSN: 2706-8927 (05.00.00; IF 5.12)
15. Касимов Б.М., Шин И.Г., Муминов М.Р. Расчетные модели для оценки напряженно-деформированного состояния в поверхностном слое деталей при поверхностном пластическом деформировании обкатыванием и выглаживанием // Научно-технический журнал Наманганского инженерно-технологического института, 2020, том 5. - №2. - С. 385-389. (05.00.00; №33)
16. Виноградов В.Н., Сорокин Г.М., Албагачиев А.Ю. Изнашивание при ударе. – М.: Машиностроение, 1982. – 192 с.
17. Крагельский И.В. Трение и износ. – М.: Машиностроение, 1968. – 480с.
18. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия. Пер. с англ.- М.:Мир,1989. –510с.
19. Джураев А.Д., Шин И.Г. О коэффициенте восстановления скорости при ударе твердой сферической частицы о плоскую металлическую преграду // Изв. ВУЗов. Техн. науки.–Ташкент,1995.-№1-4.-С.121-129.
20. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести.-М.: Высшая школа,1961. –536с.
21. Касимов Б.М., Шин И.Г., Муминов М.Р. Анализ напряженного состояния в зоне динамического контакта дроби с упрочняемой поверхностью. «Современные инновационные технологии в легкой промышленности:

проблемы и решения» материалы международной научно-практической конференции, Бухара, 2021 г., с. 336-339.

22. Касимов Б.М. Схематизация и параметры контактного взаимодействия при ударе микрошарика по упрочняемой поверхности. «Рахта тозалаш, то‘қимачилик, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish texnika-texnologiyalarni modernizatsiyalash sharoitida iqtidorli yoshlarning innovatsion g‘oyalari va ishlanmalari». Respublika ilmiy – amaliy anjumani, Toshkent, 2021 y. 186-188 b.

23. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением.-М.:Машиностроение, 1977. –423с.

24. Прочность, устойчивость, колебания/ Под ред. И.А.Биргера, Я.П.Пановко.-М.: Машиностроение, 1968. – 464с.